

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МОЛДАВСКОМ КНЯЖЕСТВЕ

Вадим СУХОВ, докторант (ORCID: 0000-0002-2309-1377)

Рецензент: **Думитру ГРАМА**, доктор права, доцент

APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF LEGAL ASSISTANCE IN THE PRINCIPALITY OF MOLDOVA

Without knowing how a social institution came into existence, what direction it took in its development, it is impossible to understand its essence and define the development perspective. The author is a researcher of the state-guaranteed legal aid system in the Republic of Moldova. In this article, he investigates the issue of the formation and development of the institution of legal aid in the Moldavian Principality. This principality existed in the XIV–XIX centuries. The territory of the modern Republic of Moldova was part of it.

Key words: legal aid, legal representation, defense, lawyer, Principality of Moldova

APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA INSTITUȚIEI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎN PRINCIPATUL MOLDOVEI

Fără să știm cum a apărut vreo instituție socială, ce cale a parcurs-o în dezvoltarea sa, este imposibil să-și înțeleagă esența și să stabilească perspectivele dezvoltării sale ulterioare. În acest articol, autorul care investighează sistemul de asistență juridică garantat de stat existent în Republica Moldova cercetează problema formării și dezvoltării instituției de asistență juridică în Principatul Moldovei care a existat în secolele XIV–XIX și a cărui parte a fost teritoriul Republicii Moldova moderne.

Cuvinte cheie: asistență juridică, reprezentare judiciară, apărare, avocat, Principatul Moldovei.

Без знания того, как какой-либо общественный институт возник, какой путь он прошел в своем развитии, невозможно постичь его сущность и предопределить перспективы его дальнейшего развития. В настоящей статье автор, занимающийся исследованием системы юридической помощи, гарантируемой государством существующей в Республике Молдова, исследует вопрос становления и развития института юридической помощи в Молдавском Княжестве, существовавшем в XIV–XIX веках, частью которого была территория современной Республики Молдова.

Ключевые слова: юридическая помощь, судебное представительство, защита, адвокат, Молдавское княжество.

Введение. Одновременно со становлением в Республике Молдова правового государства становится актуальной проблема обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Воплощение в жизнь положений Конституции о высшей ценности достоинства человека, его прав и свобод, немислимо без

существования эффективной системы юридических гарантий, призванной обеспечить эти права и свободы.

Одним из важных юридических элементов обеспечения прав и свобод человека выступает юридическая помощь. Это связано со все возрастающей ролью права и юридических механизмов в удовлетворении разнообразных интересов граждан, с объективной невозможностью большинства из них эффективно отстаивать свои права и законные интересы в силу отсутствия достаточных познаний в области юриспруденции, а также с недостаточным еще уровнем правовой культуры и правового сознания граждан, часто не позволяющих им правильно использовать для защиты своих прав и законных интересов даже элементарные правовые инструменты.

Как подчеркнул в одной из своих работ Андрей Смокинэ, продвижение прав человека является основой развития государства и права.¹

«Правовое государство, — отметил Ион Гучак в работе «*Constituționalismul și statul de drept în Republica Moldova*», — это государство, которое функционирует в соответствии с основными принципами конституционализма и демократии, неотъемлемым приоритетом которого являются уважение и защита прав и свобод человека и гражданина²». Автор утверждает, что «доступ каждого человека к отправлению правосудия является одним из краеугольных камней обеспечения верховенства Закона³».

Правовое государство, помимо других признаков должно обладать свободным доступом к правосудию и гарантировать право на защиту.⁴

Право на защиту как основополагающее право состоит в признанной законом возможности защищать свои нарушенные права и законные интересы, защищать себя от выдвинутых обвинений, как правильных, так и не правильных, а как правовой принцип оно взаимодействует с принципами законности, свободы человека, равенства, справедливости и т.д., которые проявляются в следующих основных аспектах: сторона имеет право самостоятельно защищать свои законные интересы; судебный орган обязан рассматривать *ex officio* все аспекты, которые имеются в пользу стороны; а также право на юридическую помощь как составной элемент конституционного права на защиту.⁵

1 Smochină A. *Formarea sistemului contemporan de drept moldovenesc: etape și modalități*. În: Honorem Andrei Smochină: Studii de drept național. Chișinău: Institutul de Istorie, Stat și Drept, 2013, p. 104.

2 Guceac I. *Constituționalismul și statul de drept în Republica Moldova*. În: Akademos, nr. 3, 2017, p. 78.

3 Guceac I. *Liberul acces la Justiție în legislația națională și prevederile Convenției Europene pentru apărarea dreptului omului și a libertăților fundamentale*. În: Akademos, nr. 2, 2011, p. 42.

4 Ionescu C. *Drept constituțional și instituții politice. Sistemul constituțional românesc* (Т. II). București: Lumina Lex, 1997, p. 126.

5 Tanase E. *Asistența juridică — garanție preliminară desfășurării unui proces echitabil*. În: Revista Națională de Drept, nr. 10, 2015, p.75.

Право на защиту, будучи конституционным и процессуальным правом гражданина, позволяет реализовать это право посредством предоставления юридической помощи в обязательном порядке в тех случаях, когда в связи с личной ситуацией сторон или тяжестью грозящего наказания лицо должно получить эту помощь со стороны профессионала в области права, адвоката-защитника, который квалифицированно защитит его законные интересы.⁶

Называя защиту прав человека одной из важнейших идей современного мира, румынский автор Alexandru Baroi отмечает, что «закон, защищая жизнь, здоровье, свободу и достоинство личности с одной стороны, с другой должен уважать право правонарушителя на юридическую помощь».⁷

Георге Аворник включает в содержание права на защиту юридическую помощь сторонам процесса адвокатом, т.е. лицом со специальной подготовкой в области права, которое, согласно закону, имеет возможность защищать права и законные интересы сторон.⁸

Юридическая помощь, являющаяся по своей природе гарантией обеспечения основополагающих принципов юридической ответственности и права на защиту, также может быть названа технической, или профессиональной защитой, поскольку предоставляется лицом с юридическим образованием, и осуществляется наряду с самозащитой каждой из сторон процесса.⁹

Будучи задумана как юридические отношения между физическим или юридическим лицом с одной стороны, и лицом со специальной подготовкой (адвокатом) с другой стороны, в рамках которых первые извлекают пользу из советов, рекомендаций и мнений адвоката и/или представителя, которые в качественном виде предоставлены в ходе процесса или вне его для осуществления или защиты прав и законных интересов лица¹⁰, юридическая помощь представляет собой полномочия, выданные гражданином, в целях обеспечения и защиты субъективных прав.¹¹

Юридическая помощь может пониматься как поддержка, которую адвокат оказывает сторонам в процессе посредством разъяснений, советов и участия как специалист в области права.¹² Она может выражаться посредством личного

6 Gheorghită M., Nuț G.-S. *Realizarea dreptului la apărare prin intermediul avocatul-apărător*. În: *Studia Universitatis Moldaviae*, nr. 3, 2020, p.112.

7 Baroi A. *Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal*, București: C.H.Beck, 2014, p.46.

8 Avornic G. *Mijloacele procesuale de asigurare a dreptului la apărare într-un stat democratic și de drept*. În: *Revista Națională de Drept*, nr. 8, 2004, p.2.

9 Dongoroz V., Bulai C., Kahane, S. *Explicații teoretice ale Codului de procedură penale român: partea generală*, București: Editura Academiei Române, 2003, p.360.

10 Avornic G. *Intensificarea activismului juridic al cetățenilor prin intermediul instituției avocaturii — condiție de edificare a statului de drept*. Teza de dr. hab. în drept. Chișinău, 2005, p.110.

11 Tanase E. *Asistența juridică — garanție de protecție a drepturilor subiective ale persoanelor în cadrul unui proces echitabil*. În: *Materialele conferinței „Teoria și practica administrării publice”*, Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2014, p.253.

12 Neagu I. *Drept procesual penal. Tratat*, București: Global Lex, 2007, p.210.

физического присутствия при осуществлении уголовного преследования в процессе допросов, обысков и других процессуальных действий, составления ходатайств при подготовке судебного заседания, либо участия и выступлений в судебном заседании, а также судебного представительства, посредством которого адвокат представляет интересы своего клиента без его личного присутствия в судебном органе.¹³

Институт юридической помощи является важнейшим правовым институтом, уходящим своими корнями вглубь веков. Он возник благодаря объективно сложившимся социальным, политическим, экономическим и культурным предпосылкам. Элементы этого института формировались и развивались вместе с развитием права в целом. Причем развитие отдельных элементов юридической помощи в разные исторические периоды происходило неравномерно. Институт юридической помощи прошел в своем развитии и время расцвета, и периоды застоя и регресса. А свои современные очертания он приобрел в период возникновения буржуазных отношений.

Целью настоящего исследования является получение конкретных объективных верифицируемых познаний относительно исторического процесса возникновения и развития института юридической помощи на землях Молдавского княжества. Для достижения данной цели в процессе исследования были определены факторы, повлиявшие на возникновение института юридической помощи в Молдавском княжестве; установлено, какие основные этапы прошел этот институт в процессе своего развития и как при этом изменялся; какие формы и виды юридической помощи какими субъектами предоставлялись в Молдавском княжестве на различных этапах исторического развития.

Методологическую основу исследования составили историко-генетический метод, который применялся при изучении происхождения юридической помощи; системно-структурный метод, использовавшийся при изучении объекта исследования в конкретный момент времени; формально-юридический метод, использованный при описании норм права и установлении юридических принципов и их объяснении в контексте современных юридических концепций; а также сравнительный метод, благодаря которому стало возможным выявление качеств исследуемого явления путем сопоставления с другими его качествами.

Изложение основного материала. В научных исследованиях по истории государства и права юридическая помощь обычно связывается с деятельностью адвокатов, с чем, на наш взгляд, нельзя согласиться. История развития адвокатуры, безусловно, тесно связано с историей развития юридической помощи. Но юридическая помощь возникла намного раньше возникновения адвокатуры, да и адвокаты не всегда являлись главными и единственными субъектами оказания юридической помощи.

13 Udrea C.-I. *Avocatul în noul Cod de procedură penală*. În: *Materialele conerinței internaționale de drept “Studii Europene și Relații Internaționale”*, 2014, p.1-2 [on-line]: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=822756> [preluat pe: 25.05.2020].

Юридическая помощь, как известно, зародилась в Древней Греции, а своего расцвета достигла во времена республиканского Рима.¹⁴ После завоевания римлянами в 106 году Дакии, новые хозяева ввели здесь собственную администрацию и римские законы, включая судебную процедуру.¹⁵ Из этого можно сделать вывод, что римляне принесли в Дакию, как и на другие завоеванные земли, и институт юридической помощи. В состав завоеванных гето-дакийских территорий входили и некоторые территории современной Республики Молдова, где также были введены римские законы.¹⁶

Завоевание в V веке территории Западной Римской империи варварами привело к коренным изменениям не только условий жизни, но и правового порядка. Римское право продолжило развиваться лишь в Восточной империи, а населению ее западной части пришлось существовать в новых условиях.¹⁷ Большинство институтов римского права, в том числе институт правовой помощи, были забыты.

Еще ранее, в III веке, постоянные нападения соседних племен заставили римлян покинуть Дакию. Были выведена армия, администрация. Покинула страну и часть романизированного населения, особенно жители городов. Это привело к упадку городской цивилизации. Ее черты с течением времени стали приобретать все более выраженный сельский акцент. Исчезли некоторые виды деятельности, связанные с городским образом жизни. Центр тяжести социально-экономической и административно-политической жизни в конечном итоге переместился из городских центров в сельские общины. При отсутствии государства, которое регламентирует и защищает отношения в рамках общества, основные нормы сельских обычаев начали приобретать юридический характер.¹⁸

Процесс формирования нового средневекового правового порядка сопровождался отказом от элементов юридической культуры Рима. Сменившие на исторической арене римлян народы, вступая в новые экономические отношения, формировали свое право, в котором не нашлось места классическим конструкциям и классическому порядку судопроизводства, характерным для периода античности. Многообразие племен и обычаев привело к возникновению своих собственных законов у каждого племени.¹⁹

14 Mihaci V. *Probleme teoretice și practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la apărare și asistența juridică*. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2007, p. 12–13.

15 Marcu L.P. *Istoria Dreptului Românesc*, București: Lumina Lex, 1997, p. 27.

16 Калякина А.В. *Судебная реформа второй половины XIX века в Бессарабии*. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юр. наук. Москва, 2019, с. 45.

17 Назаров, И.Д. Два «лица» средневекового правосудия: этико-правовой анализ. В: *Интеллигенция и мир*, № 2, 2017, с. 125–132. [on-line]: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=609617> [получено 08.05.2020].

18 *Istoria Dreptului Romanesc*. Galați: Universitatea “Dunarea de Jos”, 2008, p.17.

19 Назаров И.Д. Два «лица» средневекового правосудия: этико-правовой анализ. В: *Интеллигенция и мир*, № 2, 2017, с. 125–132.

К X веку относится упоминание о первых государственных образованиях румын на территории бывшей Дакии. Нормы поведения, выработанные в сельских общинах в течении IV–VII веков, продолжали применяться после их формирования. Функционирование этих норм было усилено через политическую власть государственного аппарата. Так они стали собственно правовыми нормами.²⁰

Средневековые румынские государства образовывались путем воссоединения всех воеводств и княжеств вокруг более сильного воеводы, который со временем становился великим. Румынами средневековья была принята византийская форма организации своих государств, чему способствовала конфессиональная близость и сохранение римских политических практик. Основание метрополий Валахии и Молдовы под эгидой константинопольской патриархии способствовало интеграции румынских стран в византийскую иерархию православных государств, содействовало внедрению в местное общество некоторых структур византийского происхождения, в том числе и правовых институтов. В течении XIV–XVII веков здесь начался процесс эволюции обычного права. Некоторые из старых обычаев были сохранены, а другие адаптированы к новым экономическим, политическим, социальным и культурным условиям. Появились и инновационные правила. Письменные законы стали появляться в румынских землях во второй половине XV века, на фоне естественного интереса, проявляемого институтом правления для консолидации собственной власти внутри государств.²¹

В тот же период появляются исключения из правила личного участия сторон в суде. Начинает практиковаться представительство членов семьи ее главой, монахов игуменом, городского или сельского сообщества выбранным главой.²² Т.е. начинает зарождаться институт судебного представительства, одного из видов юридической помощи. Появляется требование об обязательном предоставлении суду представителем стороны доверенности, без которой совершенные им акты признаются недействительными.²³ Сохранившиеся документы, свидетельствующие о представительстве в суде, используют в названии представителя такие выражения, как “omul unui împricinat”, “cel ce a fost în locul acestuia”, “vătaf”.²⁴

В 1776 году молдавский боярин Н. Русет выступал в суде, представляя в качестве опекуна детей своего родного брата Л. Русет. В 1777 году права несо-

20 *Istoria Dreptului Românesc*, p. 21.

21 *Ibid*, p. 42.

22 *Ibid*, p. 45.

23 Stoica C.I., Webster J.H. *Avocatul român în sistemul de drept european: profesia de avocat în România, realități și perspective în cadrul procesului de integrare europeană*. București: All Educational, 1997, p.12.

24 Țop D., Spătaru G., Panagoreț I. *Istoria Statului și Dreptului Românesc*, Târgoviște: Universității “Valahia”, 2009, p.67.

вершеннолетней дочери стольника МанолакеКостаке Марии были представлены в судебном процессе ее отчимом.²⁵ В 1798 году господарь, сообщая одному из бояр о поступившей на него в Диван (судебный орган) жалобе, пишет, что тот должен явиться для рассмотрения межевого спора со всеми имеющимися у него документами, но тут же добавляет, что в случае невозможности явки боярин может прислать вместо себя в суд представителя.²⁶

До 40-х годов XVIII века крепостные крестьяне в Молдове считались неспособными. Они не имели права участвовать в суде. Статус правомочных лиц низшие слои населения получили после отмены института вечинства в 1743 году.²⁷ Население княжества в тот период в основном было неграмотным. Порой в нескольких близлежащих деревнях невозможно было отыскать грамотного сельчанина, который смог бы составить жалобу, написание которой стоило очень больших денег²⁸. Все это делало юридическую помощь очень востребованной. Любой, кто имел правовые знания и желание предоставлять эту помощь, мог выступать в суде в качестве представителя на основании специальной доверенности, которая называлась “scrisoaredevechilae”.²⁹

Ранние формы юридической помощи в Молдове были неразрывно связаны с институтом представительства, и обозначались традиционным румынским названием “vechilet”. Ни о какой защите, кроме личной, в то время ни могло быть и речи. Векил мог по доверенности представлять в суде интересы истца или ответчика, если те не могли лично предстать перед судом. Это не относилось к уголовным делам, где подсудимый подлежал обязательному приводу в суд, и защищался в суде лично.³⁰

Следует отметить, что румынское слово “vechil”, по мнению филологов, имеет турецкие корни³¹ и происходит от турецкого “vekil”, что означает “заменяющий другого”. В исламском праве дело, ведение которого одна из сторон поручала другому лицу, называлось «вакилат», а сам исполнитель, доверенное лицо, называлось «вакил». ³² Но данное обстоятельство никак не может свидетельствовать о том, что институт представительства был заимствован румынским правом у турок. В Трансильвании, например, представительство неспособных лиц было известно еще в XIII веке, до турецкого заво-

25 Галбен А.И. *История феодального права Молдовы XVIII — начала XIX в. (турецко — фанариотский период)*. Кишинэу: Ruxandra, 1998, с.208.

26 Там же, с.175.

27 Там же, с.185

28 Там же, с. 226

29 Rusu A. *După ani și ani VRO`20, 2017*, p.41, [on-line]: <https://avocatar.ro/files/dupa-ani-si-ani-vro-20.pdf> [preluat pe: 09.05.2020].

30 *Enciclopedia României* (Vol. I). București: Imprimeria Națională, 1938, p.348.

31 *Dicționarul explicativ al limbii române* [on-line]: <https://www.dex.ro/vechil> [preluat pe: 10.05.2020].

32 Рахманов А. Р., Рузеев Р. Ж., Рахманов, А. Р. *Исламское право. Учебник*. Уфа, 2010, с.241.

евания. Представитель стороны, которая не могла выступать в судебном процессе, назывался там “prolocutor” или “fürsprecher”, поскольку языком судопроизводства там был немецкий.³³ Скорее всего, румынским средневековым правом у турецких завоевателей был перенят термин, означающий представительство.

Организация собственно адвокатуры и института судебной защиты начинается в эпоху фанариотов. В этот исторический период одновременно с организацией системы судебной власти возникла необходимость регламентирования права на судебное представительство и защиту.³⁴ В румынских княжествах начинается модернизация и систематизация законодательства по французскому и австрийскому образцу. Принимаются три самых важных законодательных акта, которые впоследствии стали базовым фундаментом законодательства Румынии. Это *Pravilniceasca condică* 1775 года, *Codul Calimah (Condica țivila a Moldovei)* 1817 года и *Legiuirea (Codul) Caragea* 1818 года [20 p.98]. В области процессуального права положения этих трех кодексов были направлены на модернизацию судопроизводства и судебных процедур. В судебном процессе было предусмотрено представительство стороны, которая не могла участвовать в судопроизводстве. Для обозначения такого представителя использовался термин “*vechilde judecăți*”.³⁵

Согласно Кодекса Караджа, судебным векилом являлся тот, кто выступал перед судом вместо другого лица, представляя его интересы. Векил обязан был представить письменное свидетельство в подтверждение своих полномочий. Без этого свидетельства он в суд не допускался. Кодекс запрещал иметь представителя подсудимым по уголовным делам, и требовал их личной явки.³⁶

Впервые термин «адвокат» был использован в румынском законодательстве в Органическом регламенте (*Regulamentul Organic*), принятом в 1831 году в Мунтении и в 1832 году в Молдове. Согласно Регламенту, адвокатами могли стать лица, хорошо знающие законы и имеющие незапятнанную репутацию. Они регистрировались в министерстве юстиции, и получив специальное свидетельство “*slobodzenie*”, могли заниматься адвокатской деятельностью. Впоследствии эти положения были дополнены рядом нормативных актов, которые более детально регламентировали порядок допуска к адвокатской деятельности и размер гонорара адвоката по разным категориям дел.³⁷

33 Rusu A. *După ani și ani VRO* '20, 2017, p.36.

34 Prodan C. *Trecutul Baroului Român*. În: *Gazeta Tribunalurilor*, nr.2, 1934, p.24.

35 Molcuș E. *Istoria dreptului românesc. Note de curs pentru învățământul la distanță*. București: CREDIS, 2007, p.98.

36 *Codul Caragea*. [on-line]: <https://lege5.ro/Gratuit/heztqmjt/codul-civil-din-1818-codul-caragea> [preluat pe: 10.05.2020].

37 Ciobanu I., Cotruța A. *Instituția avocaturii la începuturi în România*. [on-line]: <https://www.juridice.ro/632260/instituția-avocaturii-la-începuturi-in-romania.html> [preluat pe: 10.05.2020].

Органический регламент устанавливал обязанность властей создать достаточное количество адвокатских мест для предоставления тяжущимся качественной юридической помощи. Однако, допускал возможность выбора сторонами процесса другого представителя (векила), нежели адвокат. Он требовал от адвоката представить доверенность перед тем, как вступить в дело, и выступать перед судом с уважением. Кроме этого Регламент устанавливал, что достаточное количество адвокатов должно действовать при высшей судебной инстанции (Înaltul Divan) и при уголовных судах для того, чтобы суд мог назначить адвоката подсудимому в том случае, если тот не имел своего адвоката.³⁸

Таким образом, благодаря ряду официальных актов, в румынских княжествах был создан институт юридической помощи. В 1843 году был принят регламент относительно качеств, которыми должен был обладать адвокат для оказания качественных услуг, а в 1847 году появилась серия норм, регламентирующих порядок деятельности адвокатов.³⁹

После объединения Дунайских княжеств в единое государство Румыния, в 1864 году здесь произошла судебная реформа. В числе других, был принят закон об адвокатуре, создавший в стране профессиональную адвокатуру по типу германо-австрийской. Таким образом, на смену устаревшему институту представительства приходит профессиональная адвокатура⁴⁰, совместившая в себе как функции представительства, так и защиты.

Однако, запрутских уездов Молдавского княжества эти нововведения не коснулись, поскольку в 1812 году по условиям Бухарестского мирного договора между Российской и Османской империями, завершившего русско-турецкую войну 1806 — 1812 годов, междуречье Прута и Днестра вошло в состав Российской империей и стало называться Бессарабией.⁴¹[4].

Но в 1856 году согласно условий Парижского трактата юго-западная часть Бессарабии, включающая в себя весь Измаильский уезд, а также часть Аккерманского и Кишиневского уездов с городами Измаил, Рени, Кагул, Комрат, Вулканешты и Леова отошла Молдавскому княжеству,⁴² а затем в его составе стала частью Румынии. На этих землях румынским правительством было введено румынское законодательство, в том числе и закон об адвокатуре 1864 года.

38 Sava V.V. *Regulamentele Organice ale Valahiei și Moldovei* (Vol. I). București: Tipografia Eminescu, 1944, [on-line]: <https://statuldacia.files.wordpress.com/2016/02/regulamentele-organice-ale-valahiei-si-moldovei-1831-1832.pdf> [preluat pe: 10.05.2020].

39 Stoica C.I., Webster J.H. *Avocatul român în sistemul de drept european: profesia de avocat în România, realități și perspective în cadrul procesului de integrare europeană*, p. 12.

40 Roman D., Vizdoaga T., Cerba A., Ursu, S. *Organizarea și activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept în Republica Moldova*. Chișinău: Cardidact, 2004 p. 26.

41 Boldur A.V. *Basarabia Românească*. București: CARPAȚI, 1943, p.18.

42 Калякина А.В. *Судебная реформа второй половины XIX века в Бессарабии*. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юр. наук, с.23.

Согласно этому закону, адвокатом мог стать гражданин Румынии, обладающий национальным или зарубежным дипломом о юридическом образовании за исключением лиц, объявленных банкротами, воров, мошенников, лжесвидетелей, клеветников, взяточников. Те, кто соответствовал условиям, включались с специальный список адвокатов уезда по месту жительства. Списки публиковались в начале каждого судебного года, а также вывешивались в судах и трибуналах. Любой адвокат, зарегистрированный в одном уезде, мог практиковать в любом уезде страны. Каждому адвокату выдавался специальный документ, подтверждающий его принадлежность к адвокатуре.

В тех уездах, где было более десяти адвокатов, они выбирали дисциплинарный совет и декана сроком на два года. В тех городах, где количество адвокатов было менее десяти, трибунал каждый год назначал одного из адвокатов в качестве старшины, который представлял местную адвокатуру в отношениях с судебными инстанциями.

Дисциплинарные советы, а в их отсутствие трибуналы формировали списки адвокатов и принимали решения по заявлениям о регистрации. Применяли законы и регламенты, касающиеся деятельности адвокатуры. Следили за соблюдением чести и интересов адвокатуры и применяли дисциплинарные взыскания к адвокатам в случае нарушения правил оказания юридической помощи.⁴³

Услуги адвоката были востребованными, поскольку принятый в 1865 году гражданский процессуальный кодекс, предоставляя сторонам процесса выступать в суде лично либо через представителя, разрешал также пользоваться услугами адвоката, заявленного в суде либо имеющего заверенную доверенность.⁴⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Румынии 1864 года, введенный в действие и на присоединенных бессарабских территориях, также предоставлял подсудимым право пользоваться услугами защитника по делам, рассматриваемым судами присяжных. Если подсудимый не имел выбранного защитника, суд обязан был назначить ему адвоката *ex officio* под угрозой недействительности всех последующих процессуальных действий.⁴⁵

История сохранила список адвокатов, практиковавших в 1878—1879 годах в районе Измаил-Болград. Это Александру Холбан, Панаите Холбан, Леон и Петру Крупенски, Феодор Болдур и Константин Скелетти, все выпускники Ясского университета. Некоторые из них ранее числились в списках адвокатуры Ясс. Следует отметить, что профессия адвоката была очень распространена среди политической элиты того времени. Среди вышеперечисленных адвокатов из

43 *Legea pentru corpul de Advocați*. (1864). [on-line]: <https://lege5.ro/Gratuit/heztqmzs/legea-nr-1709-1864-pentru-corpul-de-advocati> [preluat pe: 11.05.2020].

44 *Codul de Procedura Civilă*. [on-line]: <https://lege5.ro/Gratuit/heztqjnz/codul-de-procedura-civila-din-1865> [preluat pe: 10.05.2020].

45 *Codul de Procedura Penală*. [on-line]: <https://lege5.ro/Gratuit/g42timjv/codul-de-procedura-penala-din-1864> [preluat pe: 10.05.2020].

района Измаил — Болград трое были депутатами парламента, а один из них впоследствии был избран сенатором.⁴⁶

В 1878 году по Берлинскому мирному договору перешедшие в 1856 году Молдавскому княжеству земли были возвращены России, и адвокатура здесь была устроена уже по российскому законодательству. Однако практика по гражданским делам на этих территориях, получивших название Измаильского уезда, вплоть до 1917 года продолжала руководствоваться румынским гражданским кодексом, введенным здесь в 1864 году. Произошло это по той причине, что российское правительство не высказалось сколь ни будь определенным образом о том, какие законы должны были действовать на возвращенных землях.⁴⁷

Заключение. Таким образом, с уходом римлян из Дакии здесь были утрачены основные элементы римского права, в том числе и институт защиты и юридической помощи. С развитием у румын раннефеодального общества основные нормы сельских обычаев стали приобретать юридический характер. С образованием средневековых румынских государств в них стали складываться свои правовые системы, в том числе и институт судебного представительства, представляющий собой зачаточную форму юридической помощи. В эпоху фанариотов в силу сложившихся социально–политических и экономических условий в дунайских княжествах началась модернизация и систематизация законодательства по французскому и австрийскому образцу. Началось зарождение института судебной защиты и вместе с ним профессии адвоката.

Адвокатура как институт была сформирована в Румынии в 1864 году, с принятием специального закона. Созданная система юридической помощи соответствовала своему времени и была на уровне стандартов других европейских стран.

Однако, эти нововведения не коснулись запрутской Молдовы, которая в 1812 году стала частью Российской империи. За исключением ее юго–западной части, возвращенной в 1856 году Молдавскому княжеству, и до 1878 года бывшей в составе Румынии. В этой части Бессарабии была создана и на протяжении указанного периода времени действовала система юридической помощи, соответствовавшая румынскому законодательству.

Дальнейшее развитие института юридической помощи на землях Молдавского княжества, вошедших в состав Российской империи, требует отдельного исследования.

46 Stoian I.–C. *Câteva considerații referitoare la tabloul ordinului avocaților districtului Ismail — Bolgrad 1878—1879*. În: *Analee Științifice ale Universității „Alexandru Ion Cuza” din Iași*, nr. 54–55, 2009, p. 97–114.

47 Тесля А.А. *Источники гражданского права Российской империи XIX — начала XX веков*. Хабаровск: ДВГУПС, 2005, с.53.